

O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH

Sa’dullayev Behro‘z Abdulla o‘g‘li

TAFU, Iqtisodiyot fakulteti Bank ishi va audeti kafedrası BI2201U01 guruh talabasi

Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi

Ilmiy rahbar: Toshkent amaliy fanlar universiteti

Bank ishi kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda kambag'allikni keltirib chiqarayotgan muammolar va sabablar organilib kamag'alikni qisqartirish yo'llari va yechimlarni o'rganib tahlil qilindi va bir qator xulosalar to'plandi.

Аннотация: В данной статье были проанализированы проблемы и причины бедности в Узбекистане, изучены пути снижения бедности и собран ряд выводов.

Abstract: This article systematically analyzes the problems and causes of poverty in Uzbekistan, studies and analyzes ways and solutions to reduce poverty, and draws a number of conclusions.

Kalit so‘zlar: kambag'allik, ijtimoiy-siyosiy omillar, iqtisodiy tengsizlik, ijtimoiy xavfsizlik, iqtisodiy o'sish.

Ключевие слова: бедность, социально-политические факторы, экономическое неравенство, социальная безопасность, экономический рост.

Key words: poverty, socio-polical factors, economic inequality, social security, economic growth.

Kirish

O'zbekiston, boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar kabi, kambag'allikni qisqartirishni o'zining iqtisodiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilaydi. 1991-yilda mustaqillikka erishganidan buyon, mamlakat iqtisodiy rivojlanishning turli bosqichlarini bosib o'tdi va kambag'allikni kamaytirish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Biroq, kambag'allik hali ham mamlakatda dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishning asosiy sabablarini, jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy omillarni, shuningdek, bu muammoni hal qilish uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlarni tahlil qilamiz.

Kambag'allik - bu nafaqat iqtisodiy holat, balki ijtimoiy muammo hamdir. Keling endi kambag'allikning sabablarini ko'rib chiqsak: O'zbekistonda

kambag'allikning bir nechta asosiy sabablari mavjud bo'lib, ularni quyidagicha ajratish mumkin:

1. Iqtisodiy tengsizlik: O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishdagi asosiy to'siqlardan biri iqtisodiy tengsizlikdir. Aholi daromadlarining taqsimlanishi juda nomutanosib bo'lib, ayrim hududlarda aholining aksariyati qashshoqlikda yashaydi, boshqalarda esa yuqori daromadlar mavjud. Shu sababli, kambag'allikni kamaytirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni ta'minlash zarur.

2. Mamlakatning iqtisodiy strukturasi: Mamlakatda iqtisodiyotning ba'zi sektorlari hali ham rivojlanmagan, bu esa aholi o'rtasidagi daromadlar farqini kuchaytiradi. Qishloq xo'jaligi va qishloq joylarida aholining daromad manbalari cheklangan. Shuningdek, sanoat va xizmatlar sohasining rivojlanish darajasi bir xil emas.

3. Ta'lim va kasb-hunar ta'limining yetishmasligi: Kambag'allikning asosiy sabablardan biri ham ta'lim tizimidagi kamchiliklar bo'lib, aksariyat kambag'al oilalar bolalarining ta'lim olish imkoniyatlari cheklangan. Ta'limning past sifati va kasb-hunar mahoratining yetishmasligi, iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish va odamlarni yuqori daromadli ish bilan ta'minlashda muammolarni keltirib chiqaradi.

4. Ijtimoiy xavfsizlik va sog'liqni saqlash tizimlarining sustligi: O'zbekistonda ijtimoiy xavfsizlik tizimlari hali ham etarli darajada rivojlanmagan. Kambag'al oilalar uchun sog'liqni saqlash, pensiya tizimi va boshqa ijtimoiy yordamlar cheklangan bo'lib, bu ularning hayot darajasini yaxshilashga xalaqit beradi.

5. Shahar va qishloq hududlaridagi farq: Shahar va qishloq hududlari orasidagi iqtisodiy farqlar ham kambag'allikni keltirib chiqaradi. Ko'plab qishloq joylarida ishlash imkoniyatlari cheklangan va aholi ko'proq qishloq xo'jaligiga tayanadi. Aholining bu qismini qo'llab-quvvatlash uchun qishloq infratuzilmasini yaxshilash va yangi ish o'rinlarini yaratish zarur.

O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish yo'llariga to'xtaladigan bo'lsak buning ucgun avvalo O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish uchun turli sohalarda kompleks yondoshuvlar zarur. Bu yerda mamlakatning rivojlanishiga xizmat qiladigan bir nechta asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz:

1. Iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ish o'rinlari yaratish: Kambag'allikni qisqartirishda iqtisodiy o'sishning o'zi asosiy omil hisoblanadi. Sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasidagi o'sish, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga olib keladi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlari uchun imkoniyatlarni yaratish, ularni ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatga jalb qilish muhimdir. Kichik va o'rta biznesni

rivojlantirish, shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyihalar, yangi ish o'rinlari yaratishda muhim rol o'ynaydi.

2. Ta'lim tizimini yaxshilash: Kambag'allikni qisqartirishning muhim yo'nalishlaridan biri ta'lim tizimini modernizatsiya qilishdir. Aholining har bir qatlamiga ta'lim olish imkoniyatlarini taqdim etish, kasb-hunar ta'limini rivojlantirish va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash davlat iqtisodiyotining rivojlanishiga xizmat qiladi. Ta'lim tizimini barcha yosh guruhlariga uchun teng imkoniyatlar bilan ta'minlash, ular uchun iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlarga erishish yo'llarini ochib beradi.

3. Ijtimoiy yordam va xavfsizlik tizimini kuchaytirish: Kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy yordam va xavfsizlik tizimini kuchaytirish juda muhimdir. Sog'liqni saqlash, pensiya, nafaqalar, bevosita yordam va boshqa ijtimoiy dasturlarni rivojlantirish orqali kambag'allarni qo'llab-quvvatlash mumkin. Ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilash, ayniqsa, qishloq joylarida, kambag'allarni qo'llab-quvvatlash va ularni muammolarga duchor bo'lishidan himoya qilishga yordam beradi.

4. Qishloq hududlarida infratuzilmani rivojlantirish: Qishloq hududlarida iqtisodiy imkoniyatlarni oshirish, qishloq xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilish va infratuzilma ob'ektlarini qurish kambag'allikni qisqartirishning muhim yo'lidir. Qishloq joylarida yangi ish o'rinlarini yaratish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini yaxshilash, energiya ta'minotini yaxshilash va transport tizimini rivojlantirish orqali kambag'allik darajasini pasaytirish mumkin.

5. Tadbirkorlikni rivojlantirish: Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash muhim o'rin tutadi. Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, ularni kreditlash, soliq imtiyozlari va boshqa qo'llab-quvvatlash mexanizmlari orqali iqtisodiy faollikni oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish mumkin. Yangi iqtisodiy sohalarni rivojlantirish, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etish kambag'allikni kamaytirishga yordam beradi.

Muhokama va natijalar

Respublikamizda barqaror va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari ta'minlanganligi kambag'allik darajasini 2019-yildagi 23 foizdan 2023-yilda 11 foizga qisqartirishga imkon yaratdi. 2025-yil yakuni bilan kambag'allikni 6 foizgacha qisqartirish maqsad qilindi.

Hududlarda aholi turmush shart-sharoitini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarining natijadorligiga erishishda yangicha yondashuv va to'plangan milliy tajribani qo'llash chora-tadbirlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqish maqsadida:

1. Aholining yuqori daromadli barqaror ish bilan bandligini ta'minlash, yoshlarning innovatsion va raqamli texnologiyalarga asoslangan ta'lim olishi va kasb-hunar o'rganishi, barcha qatlamlarning tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishi uchun shart-sharoit yaratish hamda mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishlarida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 2024-yilning qolgan davrida 500 ming, 2025-yilda 1 million nafar aholini kambag'allikdan chiqarish davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining hamda barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilansin.

2. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligining kambag'allikni qisqartirish sohasida erishilgan ijobiy natijalar va to'plangan milliy tajriba hamda ilg'or xalqaro amaliyot asosida har bir fuqaroni o'zi va farzandlari kelajagi uchun mas'uliyat bilan yondashishga undaydigan va salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratishga qaratilgan "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturini (keyingi o'rinlarda — Dastur) amalga oshirish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin.

Belgilansinki, Dastur 2024-yil 1-noyabrdan boshlab quyidagilarni nazarda tutuvchi "Kambag'al oilalar uchun yettita imkoniyat va mas'uliyat" tamoyili asosida amalga oshiriladi:

barqaror bandlik va yuqori daromad topishga erishish — tadbirkorlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatish hamda har bir mahallaga yetakchi tadbirkorlarni jalb qilish, tomorqadan samarali foydalanish, har bir tuman va shaharda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga turtki beruvchi kamida 5 tadan "drayver" loyihalarni amalga oshirish, qo'shimcha 50 ming gektar ekin maydonlarini kambag'al oilalarga ijaraga berish, ularga kichik ishlab chiqarish uskunalari, ko'chma do'kon, motoroller, skuter kabi vositalarni bo'lib to'lash sharti bilan berish;

ta'lim olish va kasb-hunar o'rganish — 2024-2025-yillarda kambag'al oilalar farzandlarining maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasini 80 foizga yetkazish, oilaning kamida bitta farzandini xorijiy tillarga, kasb-hunarga yoki mutaxassislikka o'qitish, bitta farzandi, xususan, qiz farzandining oliy ma'lumotga ega bo'lishi uchun sharoit yaratish, bolalarni kompyuter savodxonligiga o'rgatish, axborot texnologiyalari va dasturlash bo'yicha o'quv kurslarida o'qishi uchun sharoit yaratish, shu jumladan, maktablarda to'garaklar tashkil etish;

kafolatlangan davlat tibbiy xizmatidan foydalanish — kambag'al oilalarning har bir a'zosi bir yilda bir marta to'liq tibbiy ko'rikdan o'tishi, ularning o'z sog'lig'i uchun mas'uliyatini oshirishi (kundalik turmush tarzi va ovqatlanishda zararli

odatlardan voz kechishi), har bir farzandi sport to'garaklariga qatnashishi uchun imkoniyatlar yaratish, oilaning tibbiy xizmatlarga o'z hisobidan sarflaydigan xarajatlarini ikki barobar qisqartirish;

ijtimoiy xizmatlardan foydalanish — ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish orqali oilalarning mehnat qilish imkoniyatini cheklovchi omillarni bartaraf etish, xususan, o'zgarar parvarishiga muhtoj shaxslarga kunduzgi qatnov asosida qarab turish, bolalarni tarbiyalash va kunduzgi parvarishlash xizmatlarini yo'lga qo'yish;

yashash sharoitlarini yaxshilash — ipoteka tizimidan foydalanish imkoniyatini kengaytirish, mahallalarda ekologik toza materiallar va texnologiyalardan foydalangan holda zamonaviy "yashil" turarjoylarni qurish yoki rekonstruksiya qilish, toza ichimlik suvni yetkazish, xonadonlarda energiya tejovchi innovatsion yoritish, isitish va issiq suv ta'minoti hamda chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini joriy etish;

davlat tomonidan mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish — tomorqalarni sug'orish suvi, mahallani elektr energiyasi va internet bilan uzluksiz ta'minlash hamda uning tuman markazi bilan transport jihatidan bog'langanligini yaxshilash, ichki yo'llarni ta'mirlash, hududlarni jadal kompleks rivojlantirish dasturlarini bosqichma-bosqich amalga oshirish;

davlat organlari xodimlari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish — barcha bo'g'indagi davlat hokimiyati organlari kambag'al oilalar bilan muntazam to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatishi, birdamlikda harakat qilishi hamda rahbarlarni kambag'al oilalarga biriktirish, ularning muammolarini birgalikda yechishga ko'maklashish.

3. "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturini amalga oshirish bo'yicha respublika komissiyasi tarkibida tashkil etilsin va Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda uning hududiy organlari Respublika va hududiy komissiyalarning ishchi organlari etib belgilangan.

Komissiyaga quyidagi vazifalar yuklatilgan:

Dasturning ijrosi yuzasidan respublika va mahalliy tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirib borish, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni joylarga chiqqan holda o'rganish;

Dasturda nazarda tutilgan imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish yuzasidan barcha darajadagi idora va tashkilotlarning, shuningdek, kambag'al oilalarga va mahallalarga biriktirilgan rahbarlar faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlarini belgilash;

har oy yakunida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusida amalga oshirilishi taklif etilayotgan vazifalar yuzasidan axborot kiritib borish.

2024-yil 1-dekabrda boshlab “mahalla yettiligi” tomonidan kambag‘al oilalarning ijtimoiy sharoiti va kambag‘alikka tushish sabablarini o‘rganish natijasida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan Kambag‘al oilalar reyestri shakllantiriladi.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Kambag‘alikka qisqartirish va bandlik vazirligi ikki oy muddatda aholini Kambag‘al oilalar reyestriga kiritish va chiqarishning mezonlarini ishlab chiqsin va tasdiqlash uchun Komissiyaga kiritilgan.

Shunday tartib o‘rnatilganki, unga muvofiq 2025-yil 1-yanvardan boshlab:

a) kam ta‘minlangan oilalar bolalari uchun nafaqa va moddiy yordam olayotgan oilalarning rasmiy band bo‘lmagan a‘zolari ishga joylashganda, o‘zini o‘zi band qilganda yoki tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yganda ushbu nafaqa va moddiy yordamni ularning muddati tugagunga qadar, biroq 6 oydan ko‘p bo‘lmagan muddatga to‘lash davom ettiriladi;

b) mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 1,5 baravaridan kam bo‘lmagan oylik ish haqi to‘langan holda ishga joylashgan Kambag‘al oilalar reyestriga kiritilgan oila a‘zosi uchun ijtimoiy soliq uch yil davomida 1 foiz stavkada to‘lanadi;

v) kambag‘al oilalarga ko‘mak choralari ijtimoiy shartnoma asosida mehnatga layoqatli oila a‘zolarining bandligini ta‘minlash, o‘z tomorqasidan samarali foydalanish (ekin ekish), oila a‘zolari, shu jumladan, farzandlarining bilim olishi, kasb-hunar va xorijiy tillarni o‘rganishi hamda sog‘lig‘ini nazoratga olishi, uy-joyini ozoda tutishi kabi shartlar inobatga olingan holda ko‘rsatiladi.

Bunda ijtimoiy shartnoma shartlari bajarilmagan taqdirda, ijtimoiy yordam va xizmatlar (ijtimoiy nafaqadan tashqari) ko‘rsatish to‘xtatiladi.

davlat tomonidan aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash hamda ular daromadini oshirishga qaratilgan xarajatlarni chuqur tahlil qilgan holda ijtimoiy shartnomani amaliyotga joriy etish tartibini tasdiqlash uchun Komissiyaga kiritilgan;

oilaning mehnatga layoqatli a‘zolaridan bandlikni talab qilgan holda ko‘rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va yordamlar ro‘yxati tasdiqlangan.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi vazirlik va idoralar hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari bilan birgalikda “O‘zbekiston-2030” strategiyasi doirasida 2025-yil uchun ishlab

chiqiladigan davlat dasturi “Kambag‘allikdan farovonlik sari” dasturi, hududlar va tarmoqlarni rivojlantirish dasturlari bilan uyg‘unlikda ishlab chiqilgan.

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida mahalliy hokimliklar faoliyatining natijadorligini ta‘minlash hamda ularning mas‘uliyati va hisobdorligini oshirish bilan birga moliyaviy, iqtisodiy va ma‘muriy vakolatlari hamda imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan yangicha tizimni nazarda tutuvchi Farmon loyihasini kiritilgan.

Xulosa

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Iqtisodiy o‘ssish, ta‘lim tizimi, ijtimoiy yordam va xavfsizlik, qishloq hududlaridagi infratuzilma, va tadbirkorlikni rivojlantirish kabi omillar birgalikda mamlakatdagi kambag‘allikni kamaytirishga yordam beradi. Kambag‘allikni qisqartirish - bu mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash uchun eng muhim vazifalardan biridir. Bu yo‘nalishda amalga oshirilgan har bir chora nafaqat mamlakat iqtisodiyotining yaxshilanishiga, balki aholi farovonligini oshirishga, va jahon iqtisodiyotidagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi (2020 yilning 24 yanvar).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi (2020 yil 29 dekabr).
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag‘allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2020 yil 26 martdagi PF-5975-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kambag‘al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o‘qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta‘minlashga oid qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” gi 11.08.2020 yil PQ-4804-sonli Qarori
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida» 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4862-son Qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2020 yil 30 oktyabrdagi PF-6098-son Farmoni.

7. Кенжаева, Х. П., Тожиев, Ф. И., & Жураев, Б. Н. (2014). РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In *Инновации в технологиях и образовании* (pp. 119-123).
8. Кенжаева, Х. П. (2021). ФУҚАРОЛИК МАДАНИЯТИ МЕЗОНЛАРИ ШАРҚ ФАЛСАФАСИ ТАЛҚИНИДА. *Academic research in educational sciences*, 2(3).
9. Кенжаева, Х. П. (2021). Аёллар ижтимоий фаоллигини оширишда фуқаролик институтларининг ўрни. *Scientific progress*, 1(6), 957-961.
10. www.lex.uz